

Гога Н. П.

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», м. Харків

**ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО ТИПІВ
ІНТЕЛЕКТУ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ
ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРИ
RELATIONSHIP OF SOCIAL AND EMOTIONAL TYPES OF
INTELLIGENCE WITH PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
PERSONAL BEHAVIOR IN THE INTERNET SPACE**

«Соціальне підприємництво», «Eco Friendly», «Animal Friendly», гендерна толерантність тощо. Сучасне суспільство проголошує своєю новою ідеологією рух до різноманітності («diversity») та інклюзивності у широкому розумінні в межах усіх соціальних інститутів. Проте, виникає логічне питання, як швидко ці феномени вбудуються в систему соціального мислення як нові норми, цінності, судження, переконання, трансформовані стереотипи. Чи не є пропонувані ідеї результатом прояву суспільного конформізму зворотним боком якого стає підвищення рівня нетерпимості, який знаходить свій вихід в інтернет-просторі, що посилюється в більшості випадків можливістю бути анонімним, та, в свою чергу, розмиває норми поведінки, провокує деліквентні прояви, що посилюються агресією. Одним з таких останніх прикладів став інцидент у кібервсесвіті Meta у 2021, пов'язаний з порушенням особистих кордонів.

Головною метою соціальних мереж, месенджерів та відеохостингів з моменту їх появи в 1995 році («Classmates.com»), розквіту на початку 2000-х, коли один за одним були запущені «LinkedIn», «MySpace», «Facebook», «Однокласники», «Instagram», «Telegram», «Messenger», «YouTube», була розвага. Дуже швидко, у процесі розвитку, основними функціями стали спілкування, навчання, професійна діяльність, самовираження. 2020 рік у цьому сенсі став переламним, коли практично в один момент, у березні, більшість людей, які живуть у світі та мають доступ до мережі Інтернет, були змушені організувати своє віртуальне життя. Крім вирішення соціальних питань, людині потрібні самовираження, самоактуалізація, прояв емоційного інтелекту, емпатії, прийняття, уваги. У кожному окремому випадку реакція оточуючих на опублікований пост, фотографію, коментар може бути прогнозована. Незалежно від соціальної ролі та статусу ніхто не застрахований від негативної уваги. Зараз людина стикається з «хейтінгом» або «булінг». Довгий час вважалося, що основним об'єктом кіберцькування є підлітки як найбільш уразливі та нестабільні в емоційному плані, на сучасному етапі, жодних обмежувальних критеріїв для хейтерів немає. Аналіз статистичних даних з різних проявів ненависті у віртуальному просторі наразі є набором розрізнених фактів.

Дослідження, що проводяться в Німеччині, США, низці компаній, у тому числі Vodafone, показують, що 20% регулярно стикаються з образами в мережі; у 34% це відбувалося з їхніми рідними та близькими; у 40% хейтерінг тривав понад рік (Schönhöfer P.).

У науково-популярній літературі можна зустріти такі поняття, що описують явища ненависті в мережі: «хейтер» (от англ. hate – «ненависть») – це особа, яка відчуває ненависть до іншої особи. Хейтери часто критикують творчість, соціальну позицію та вибір своєї «жертви», можуть вести агресивні дії щодо об'єкта хейтерінгу, виражені у формі загроз, фізичного насильства (Степаненко, Лосєв).

• «Хейтинг», «Хейтерінг» – процес, який включає дії, спрямовані на вираження негативних емоцій по відношенню до безпосередньо людини, її публікацій у віртуальному просторі.

• «Шеймінг» (від англійського shame – «ганьба») – практика цілеспрямованого публічного приниження особи з будь-якої причини, продиктованої прийнятими у суспільстві нормами та стереотипами. В основі шеймінгу, як і будь-якої іншої дискримінації, лежить впевненість у тому, що особа зобов'язана відповідати певним стандартам, а будь-яка невідповідність негайно має бути викорінена (Ronson).

Найважчою формою «хейтерінгу» є «кібербулінг» або «тролінг» як навмисні образи, загрози, дифамації та повідомлення інших компрометуючих даних за допомогою сучасних засобів комунікації, як правило, протягом тривалого часу (Гуменюк). Всі вищевказані визначення багато в чому носять суб'єктивний характер і не завжди чітко відокремлені один від одного.

Джон Сьюлер вперше досліджував і описав «ефект розгальмовування в мережі» – ослаблення психологічних бар'єрів, які обмежують вихід прихованих почуттів та потреб, які змушують людей вести себе в Інтернеті, оскільки вони зазвичай не поведуться в реальному житті. Це ослаблення залежить від багатьох факторів, серед яких: дисоціативна анонімність, невидимість, асинхронність, соліпсична інтродекція, дисоціативна увага, мінімізація влади, а також особисті якості користувача. Ефект розгальмовування може бути з одного боку, що сприяє розкриттю особистості, опрацювання прихованих емоцій, страхів, бажань, а, з іншого боку, токсичним, що компенсує власні проблеми за рахунок приниження інших людей (Замостьянова).

В. Кудрявцев вважає, що схильність до хейтингу є в психотипі кожної людини негативні прояви можуть усвідомлюватися та згладжуватися або не повністю усвідомлюватися та ставати акцентованими. [Ємельяненко].

Мотиви деструктивної діяльності кібербулерів та хейтерів схожі – це прагнення переваги над кимось (не зважаючи на вік, стать, інші соціальні ознаки), до того ж у мережі частіш всього ми бачимо тільки коментарі та

можемо лише робити припущення, хто їх зробив. Занизька самооцінка не завжди корелює з віком, скоріш з рівнем розвитку соціального та емоційного інтелекту та рівнем алекситимії.

Соціальний інтелект у широкому розумінні є здатність людини вірно розуміти свою поведінку і поведінку інших людей в суспільстві (Альбрехт). Ця здатність необхідна людині для ефективного міжособистісного взаємодії та успішної соціальної адаптації. Соціальний інтелект реалізує пізнавальні процеси, пов'язані з відображенням людини як партнера по спілкуванню та діяльності.

Сформований соціальний інтелект виступає показовою характеристикою конкретної цивілізації, конкретного типу культури та в цій якості може бути охарактеризований як суб'єктивний фактор історичних процесів стосовно до колективного суб'єкту історії.

Для виявлення особливостей розуміння поняття «хейтінг» було проведено анкетування, яке дозволило виявили наступні цілі хейтерів: – Самоствердження за рахунок іншої людини; – Приниження інших; – відсутність мети, пов'язане з поганим вихованням, неробством; – індивідуальні комплекси; – Вияв заниженої самооцінки; – заздрість; – отримання уваги та емоційних проявів інших людей.

Таким чином, можна відзначити, що хейтери, це люди з низькою самооцінкою, які мають надлишки і прагнуть самоствердитися за рахунок інших, емоційні терористи.

Серед форм протистояння хейтерам було виділено як правові, і комунікативні: – блокування в мережах; – Покарання; -правові санкції; – ігнорування; – Спроба налагодити конструктивний діалог.

Аналізуючи результати дослідження, можна зробити висновок, що більшість знає, що існує явище хейтінга, проте не можна сказати, що з ним стикається переважна більшість, водночас третина також готова висловлювати негативні ідеї. Основними рисами є самоствердження за рахунок інших та заздрість при заниженій самооцінці. Боротьба включається як обмежувальні, і виховні заходи.

Можна виділити наступні рекомендації щодо протистояння хейтерам та кібертролям, про які також згадували учасники анкетування:

Насамперед, це демонстрація особистої впевненості та ігнорували неконструктивні коментарі. Використання схвалених інтернет-спільнотою форм захисту (скарга, бан, занесення до спаму, чорний список, видалення), спроба відповісти по суті та пояснити свою позицію. Однак треба пам'ятати, що найчастіше мета троллю – ваші емоції, а не конструктивний діалог. Можна зробити надбанням громадськості висловлюючи тролля та попередити інших користувачів.

Аналізуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що:

1. Хейтерінг, шеймінг, буллінг, тролінг є невід'ємною складовою сучасного інтернет-простору;

2. Виділяють широкий спектр «хейтерів», однак кожен з цих типів має спільні риси, насамперед, пов'язані з особистісними проблемами.

3. Головним засобом боротьби з хейтінг є формування впевненості в собі, самооцінки, розвиток особистості з моменту входження в інтернет простір. Формування соціально схвалених засобів самозахисту, проявів онлайн-етикету.

Одним із напрямів соціального партнерства може бути розробка та впровадження різноманітних освітніх матеріалів (мобільних додатків, коміксів, ділових ігор), пов'язаних з умінням розпізнавати та протистояти кібер-ненависті. Сформовані у підлітковому віці навички протистояння «хейтерам» та «тролям» дозволять у дорослому віці вибудувати коректну стратегію поведінки в інтернет-просторі.